

“TIQXMMI”
MILLIY TADQIQOT UNIVERSITETI

“Qishloq va suv xo‘jaligining zamonaviy muammolari”

mavzusidagi an’anaviy XXIV - yosh olimlar, magistrantlar va iqtidorli talabalarning ilmiy-amaliy anjumani

MAQOLALAR TO‘PLAMI

Toshkent – 2025-yil, 28-may

“Yuksak bilimli, dunyoqarashi keng, zamonaviy fikrlaydigan, texnologik savodxon yoshlari ko‘p bo‘lgan yurtida tinchlik va taraqqiyot, o‘zaro jipslik hamisha barqaror bo‘ladi.

Yoshlarimizga sifatli ta‘lim va tarbiya berish, zamonaviy kasb va hunarlar, xorijiy tillarni o‘rgatish, hayotda munosib o‘rin topishi uchun zarur sharoitlar yaratish eng asosiy vazifamiz va burchimizga aylangan”

**O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Mirziyoyev**

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Iqtisodiyot tarmoqlari uchun muhandis kadrlarni tayyorlash tizimini innovatsiya va raqamlashtirish asosida tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-42-sonli qarori hamda 2022/2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi yo‘nalishlardan kelib chiqib, universitetda, iqtidorli va iste‘dodli yoshlarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, ilmiy ishlarini rivojlantirish hamda iqtidorli talabalar, magistrantlar va yosh olimlarning ilmiy ishlari natijalarini muhokama etish maqsadida “TIQXMMI” Milliy tadqiqot universitetida 2025-yil 28-may kuni “Qishloq va suv xo‘jaligining zamonaviy muammolari” mavzusidagi XXIV-yosh olimlar, magistrantlar va iqtidorli talabalarning an‘anaviy ilmiy-amaliy anjumani o‘tkazildi.

Anjumanda asosan bugungi kunning dolzarb muammolari, jumladan, sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va suv resurslaridan samarali foydalanishda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, gidrotexnika va Gidroenergetika muammolarini bartaraf etishda innovatsion yechimlar, qishloq va suv xo‘jaligi ishlarini mexanizatsiyalash, raqamlashtirish masalalari, qishloq va suv xo‘jaligining energetika va avtomatlashtirish sohalarida zamonaviy energotejamkor va raqamli texnologiyalar, yer resurslaridan oqilona foydalanish, huquqiy muxofaza qilish xamda geodeziya, kartografiya va kadastr tizimida raqamli texnologiyalar, iqlim o‘zgarishi sharoitida barqaror iqtisodiy o‘sish: muammo va yechimlar, qishloq va suv xo‘jaligida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning ijtimoiy, pedagogik ma‘naviy omillari, yer va suv huquqi hamda filologiya va tillarni o‘qitishda zamonaviy tendensiyalar kabi sohalarga oid muammoli masalalarni ko‘rib chiqish ko‘zda tutilgan.

Mazkur to‘plam yuqorida belgilangan vazifalarni amalga oshirishni inobatga olgan holda oliy ta‘lim muassasalari talabalari, magistrantlari va yosh olimlari uchun mo‘ljallangan.

118.	51.	Numonov M.N. Raxmanov U.X	YER RESURSLARINI RAQAMLASHTIRISH JARAYONIDA HUQUQIY MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI	839-846
6-SHO‘BA				
119.	1.	Israilova Z.A., Isroiljonov O.I.	O‘ZBEKISTONDA CHIQINDILARNI BOSHQARISH TIZIMI	847-853
120.	2.	Abdullayeva M.H.	DAVLAT XUSUSIY-SHERIKLIK: HOZIRGI DAVLAT BOSHQARUVINING AYRIM JIHLARIG A XUSUSIY SEKTORNI JALB QILISH	854-864
121.	3.	Pardaeva Z.I., Akyolova G.D.	THE APPLICATION OF HOTELING’S PRINCIPLE IN RESOURCE ECONOMICS: A MATHEMATICAL APPROACH	865-870
122.	4.	Ravshanov A.X. Tabaev A.Z.	IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGIDA IQTISODIY BARQARORLIKNI TA‘MINLASH	871-875
123.	5.	Hakimova S., Ravshanov A.	IQLIM O‘ZGARISHI TA‘SIRINI KAMAYTIRISHDA YASHIL IQTISODIYOTNING ROLI	876-881
124.	6.	Lapasov X.A, Tabaev A.Z.	QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGIDA MEXANIZATSIYALASH VA RAQAMLASHTIRISHNING O‘RNI	882-888
125.	7.	Suyundikova D.M.	IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA O‘SIMLIK LARNI HIMOYA QILISH VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING STATISTIK BAHOLASH USULLARI	889-893
126.	8.	Sattarov U.U., Abdullaev A.A.	OPTIMAL BOSHQARUV NAZARIYASIDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNING O‘RNI	894-898
127.	9.	Numonov Fayzullokhon	THE NEED AND PROSPECTS OF TAX POLICY REFORM IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE	899-910
128.	10.	Estekov A.U	AGROBIZNES RIVOJLANISHINING TASHKILIY-IQTISODIY ASOSLARI	911-916
129.	11.	Холиқулов М.А	ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИДА МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК СОҲАСИГА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ ВА ТАШКИЛИЙ АСОСЛАРИ	917-923
130.	12.	Xidirov.X.T	DEHQON VA TOMORQA XO‘JALIKLARIDA CHORVACHILIK TARMOG‘INI INTENSIVLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	924-930
131.	13.	Ш.Муродов	МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИҚДА ЛОГИТИКА ХИЗМАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ	931-939
132.	14.	Xo‘jaqulova N.R.	DORIVOR O‘SIMLIK LARNI YETISHTIRISH VA QAYTA ISHLASHNING AHAMIYATI VA HOZIRGI HOLATI	940-943
133.	15.	Usmonova M.A.	UZGREEN: DIGITAL SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE	944-951
7-SHO‘BA				
134.	1.	Темирова З.И.	НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЛУЧШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТВОРЧЕСТВЕННОСТИ СТУДЕНТОВ	952-956
135.	2.	Farhodov A.A, Jumanov A.A	PEDAGOGIK JAMOA VA UNING TALIM JARAYONIDAGI O‘RNI	957-961
136.	3.	Shovazova O. A. Mukumova D.I.	TA‘LIM TIZIMDA SINERGETIKA - YANGI USLUBIY YONDASHUV SIFATIDA	962-969
137.	4.	Ergasheva G.R., Ismailova Z. K.	ARALASH TA‘LIM MUHITIDA PEDAGOGLARNING PEDAGOGIK KOMPITENTLIGINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI	970-975
138.	5.	Umurzakov Sh.X, Muxtorov O‘.B	MA‘LUMOTLARNI VEKTORLI MODEL MAVZUSINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR	976-987
139.	6.	To‘xtayeva F.F , Kuchkarova D.F	TILDA PLATFORMASIDA ELEKTRON O‘QUV QO‘LLANMA YARATISH: BOSHQA PLATFORMALAR BILAN QIYOSIY TAHLIL	988-993
140.	7.	Ungalova Munisa, Ungalov Sanjar	VOYAGA YETMAGANLAR O‘RTASIDA HUQUQBUZARLIK LARNI OLDINI OLI SHDA IJTIMOY TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI	994-998

THE ROLE OF DIFFERENTIAL EQUATIONS IN OPTIMAL CONTROL THEORY

Sattarov U.U., Abdullaev A.A.

“Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University

Abstract

The article examines the relationship between optimal control theory and differential equations in economic analysis. The article discusses methods for modeling dynamic economic systems using differential equations, developing optimal management decisions for them, and applying mathematical solutions to practical economic problems. The article also discusses the application of the theory of differential equations in economics, explains the solution of some economic problems using this theory using examples, and describes methods for constructing and solving their differential models.

Keywords: differential equation, differential model, economics, practical issues.

РОЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ТЕОРИИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Саттаров У.У., Абдуллаев А.А.

Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Аннотация

В статье исследуется связь между теорией оптимального управления и дифференциальными уравнениями в экономическом анализе. В статье рассматриваются методы моделирования динамических экономических систем с помощью дифференциальных уравнений, разработки для них оптимальных управленческих решений и применения математических решений к практическим экономическим задачам. В статье также рассматривается применение теории дифференциальных уравнений в экономике, поясняется решение некоторых экономических задач с использованием этой теории на примерах, описываются методы построения и решения их дифференциальных моделей.

Ключевые слова: дифференциальное уравнение, дифференциальная модель, экономика, практические вопросы.

OPTIMAL BOSHQARUV NAZARIYASIDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNING O‘RNI

Sattarov U.U., Abdullaev A.A.

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti

Annotatsiya

Ushbu maqolada optimal boshqaruv nazariyasi va differensial tenglamalarning iqtisodiy tahlildagi o‘zaro bog‘liqligi tadqiq etilgan. Maqolada differensial tenglamalar yordamida dinamik iqtisodiy tizimlarni modellashtirish, ularga optimal boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish va matematik yechimlarni amaliy iqtisodiy masalarga tatbiq etish usullari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek maqolada differensial tenglamalar nazariyasini iqtisodda

qo‘llash masalalari ko‘rib chiqilgan bo‘lib, ushbu nazariya yordamida ba‘zi iqtisodiy masalalarni yechish misollar yordamida tushintirilib, ularning differensial modellarini tuzish va yechimini hosil qilish metodlari bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: differensial tenglama, differensial model, iqtisodiyot, amaliy masalalar.

Kirish

Zamonaviy fan va texnologiyaning rivojlanishida differensial tenglamalar fundamental rol o‘ynab kelmoqda. Ular tabiat va jamiyatdagi dinamik jarayonlarni matematik jihatdan ifodalashning universal vositasi hisoblanadi. Fizikadan tortib biologiyagacha, muhandislikdan iqtisodiyotgacha bo‘lgan ko‘plab fan va amaliy sohalarda differensial tenglamalar yordamida murakkab tizimlarning harakat qonuniyatlari tushuntiriladi, ularning kelajakdagi holati prognozlanadi va optimal boshqaruv strategiyalari ishlab chiqiladi.

Iqtisodiyot sohasida differensial tenglamalarning ahamiyati ayniqsa katta. Makroiqtisodiy dinamikani tahlil qilishda, moliya bozorlaridagi o‘zgarishlarni modellashtirishda, resurslarning optimal taqsimlanishini hisoblashda differensial tenglamalarga asoslangan modellar keng qo‘llaniladi. Masalan, iqtisodiy o‘sish nazariyasida Solow modeli, investitsion jarayonlarni baholashda optimal boshqaruv modellari, aholi dinamikasi va mehnat bozori-dagi o‘zgarishlarni tahlil qilishda differensial tenglamalar asosiy vosita hisoblanadi.

Ushbu maqolada differensial tenglamalar nazariyasining iqtisodiy tadqiqotlarda qo‘llanilishining asosiy jihatlari yoritiladi. Unda nafaqat differensial tenglamalarning iqtisodiy modelarga tatbiq etilish usullari, balki ularni tuzish, tahlil qilish va yechish metodlari ham ko‘rib chiqiladi. Maqola iqtisod fakulteti talabalari uchun differensial tenglamalarni amaliy masalalarga tatbiq etish ko‘nikmasini shakllantirishga, boshqa yo‘nalish talabalari uchun esa matematik metodlarning turli sohalarda qanday samarali qo‘llanilishini ko‘rsatishga qaratilgan.

Ayniqsa, zamonaviy sharoitda, qarorlar qabul qilish jarayonlarida matematik model-lashtirishning ahamiyati ortib bormoqda. Shuning uchun differensial tenglamalarni o‘rganish nafaqat nazariy bilimlarni boyitish, balki kelajakdagi mutaxassis sifatida real iqtisodiy muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish uchun ham zarurdir. Ushbu maqola differensial tenglamalarning iqtisodiyotdagi ahamiyatini chuqurroq tushunishga, ularni amaliy masalalarga tatbiq etishda kerakli ko‘nikmalarga ega bo‘lishga yordam beradi.

Quyida keltirilgan iqtisodiy masalalarni ko‘rib chiqamiz.

1-Masala.

Agar dastlabki vaqtda ishlab chiqarish hajmi $y_0 = y(0) = 24$ (pul birligi), investitsiya stavkasi $m = 0,6$, sotish narxi $p = 0,15$ (pul birligi) va $l = 0,4$ bo‘lsa bozorning to‘yinmaganlik sharoitida korxonaning olti oy mobaynida ishlab chiqarish hajmini aniqlang.

Yechish.

Bozorning to‘yinmaganlik sharti o‘rnatilganligiga asoslanib, t vaqtga kelib daromad tenglamasi quyidagicha $Y(t) = py(t)$ aniqlanadi. Agar investitsiya miqdorini (t) daromadning qat‘iy bir qismi deb faraz qilsak, $(t) = (t) = m(t)$ ni olamiz. $k = mpl$ ekanligini hisobga olsak, biz

$$y' = (t) = (t) \quad (1)$$

tenglamaga ega bo‘lamiz. Barcha ma‘lum qiymatlarni oxiri tenglikka qo‘ysak:

$$y' = 0,6 \cdot 0,15 \cdot 0,4 \cdot y(t) \quad \text{yoki} \quad \frac{dy}{y} = 0,036 \cdot dt \quad \text{o'zgaruvchilarga ajraladigan}$$

differentzial tenglamani olamiz:

$$\int \frac{dy}{y} = \int 0,036 dt$$

$$\ln|y| = 0,036t + C_1$$

$$y = e^{0,036t} \cdot e^{C_1};$$

Bu yerda $C = e^{C_1}$ almashtirish kiritsak oxirgi tenglikdan quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$y = Ce^{0,036t}$$

Dastlabki momentda ishlab chiqarish hajmi $y_0 = y(0) = 24$ ekanligidan, tenglamadagi noma'lum koeffitsient C ni aniqlaymiz: $y(0) = Ce^{0,36 \cdot 0} = 24 \Rightarrow C = 24$

Shunday qilib, biz 6 oydan keyin korxonaning masulot ishlab chiqarish hajmini aniqlaymiz:

$$y = 24e^{0,036 \cdot 6} = 24e^{0,216} \approx 24 \cdot 1,24110 \approx 29,8$$

Javob: 29,8

2-Masala.

Ma'lumki, biror hudud aholi sonning $y = y(t)$ o'sishi quyidagi differensial tenglama bilan ifodalanadi

$$\frac{dy}{dt} = \frac{0,2y}{m}(m - y) \quad (2)$$

bu erda m - ma'lum bir hudud uchun aholi sonining mumkin bo'lgan maksimal qiymati.

Dastlabki vaqtda aholi soni maksimal qiymatning 1% ni tashkil etsin. Qancha vaqtdan keyin aholi soni maksimal qiymatning 80% ni tashkil etadi?

Yechish.

Yuqorida kelgan (2) tenglamani o'zgaruvchilarni ajratish orali biz quyidagi tenglamaga kelimiz:

$$5 \int \frac{dy}{y(m - y)} = \int \frac{dt}{m}$$

tenglikni bo'laklab integrallaymiz

$$5 \left(\int \frac{\partial y}{my} + \int \frac{\partial y}{m(m - y)} \right) \Rightarrow \frac{1}{m} t + C_1$$

$$\frac{5}{m} \ln \left| \frac{y}{m - y} \right| = \frac{1}{m} t + C_1;$$

$$\left(\frac{y}{m - y} \right)^{\frac{5}{m}} = Ce^{\frac{t}{m}} \text{ bu erda } C = e^{C_1} \Rightarrow \frac{y}{m - y} = Ce^{\frac{t}{5}}$$

Dastlabki shartlardan C o'zgarishning qiymatini topamiz

$$y(0) = \frac{m}{100}, \text{ ga ko'ra } \frac{\frac{m}{100}}{m - \frac{m}{100}} = C \Rightarrow C = \frac{1}{99}.$$

Shunday qilib, $\frac{y}{m-y} = \frac{1}{99} e^{\frac{t}{5}} \Rightarrow 99 \frac{y}{m-y} = e^{\frac{t}{5}}$.

Berilgan tenglikdan t funksiyani ajratib olamiz:

$$\ln \left| \frac{99y}{m-y} \right| = \frac{t}{5} \Rightarrow t = 5 \ln \left| \frac{99y}{m-y} \right|.$$

Masaladagi $y(t) = \frac{80}{100}m = \frac{4}{5}m$ shart hisobiga t ning qiymatni aniqlaymiz

$$t = 5 \ln 99 \frac{\frac{4}{5}m}{m-\frac{4}{5}m} = 5 \ln |396| \approx 5 \cdot 5,98141 \approx 29,91.$$

Javob: 29,91.

3-Masala.

Agar elastiklik E_p o‘zgarmas va y -talabning ba’zi qiymati uchun tovar bahosi p berilgan bo‘lsa, $y = y(p)$ - talab funksiyasini aniqlang:

a) $y = 2$ da $E_p = -\frac{1}{2}$, $p = 5$;

b) $y = 27$ da $E_p = -3$, $p = 2$.

Yechim.

a) Elastiklik ta’rifidan kelib chiqadiki $E_p(y) = \frac{p}{y} \frac{\partial y}{\partial p}$, ya’ni izlanayotgan funksiya o‘zgaruvchilari ajratiladigan differensial tenglama ko‘rinishida aniqlanadi. Ushbu tenglamani yechib, biz quyidagini olamiz:

$$\int \frac{\partial y}{\partial y} = -\frac{1}{2} \int \frac{\partial p}{p}$$

$$\ln|y| = -\frac{1}{2} \ln|p| + C_1 \Rightarrow \ln|y| = \ln \left| p^{-\frac{1}{2}} \right| + C$$

$$\ln|y\sqrt{p}| = C \Rightarrow y\sqrt{p} = e^C \Rightarrow y^2 p = e^{2C}$$

Dastlabki shartlarni hisobga olgan holsak,

$$4 \cdot 5 = e^{2C} \Rightarrow y^2 p = 20.$$

b) Xuddi shunday $E_p(y) = \frac{p}{y} \frac{\partial y}{\partial p}$

$$\int \frac{\partial y}{\partial y} = -3 \int \frac{\partial p}{p}$$

$$\ln|y| = -3 \ln|p| + C_1 \Rightarrow \ln|y| = \ln|p^{-3}|$$

$$\ln|yp^3| = C \Rightarrow yp^3 = e^C \Rightarrow 27 \cdot 8 = e^C \Rightarrow yp^3 = 216 \text{ yoki } p\sqrt{y} = 6.$$

Javob: a) $y = \sqrt{\frac{20}{p}}$; b) $y = \frac{36}{p^2}$.

4- Masala.

Muayyan tovarga bo‘lgan talab va taklif funksiyalari mos ravishda quyidagi ko‘rinishga ega

$$y = 50 - 2p - 4 \frac{\partial y}{\partial t}$$

$$x = 70 + 2p - 5 \frac{\partial y}{\partial t}$$

Agar boslang'ich baho $p(0) = 10$ bo'lsa, muvozanat bahosining vaqtga bog'liq funksiyasini toping va muvozanat bahosi barqaror(turg'un) yoki yo'qligini aniqlang.

Yechim

Baho(narx) bu talab va taklif tengligi shartidan hosil bo'ladi. Shuning uchun berilgan ikki funksiyani tenglaymiz:

$$50 - 2p - 4\frac{\partial y}{\partial t} = 70 + 2p - 5\frac{\partial y}{\partial t}$$

bu yerdan $\frac{\partial y}{\partial t} = 20 + 4p$, ya'ni o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglamani olamiz.

Uni yechamiz

$$\int \frac{\partial p}{20+4p} = \int dt ;$$

$$\frac{1}{4} \ln|20 + 4p| = t + C_1;$$

$$(20 + 4p)^{\frac{1}{4}} = C_2 e^t, \text{ bu yerda } C_2 = eC_1 ;$$

$$20 + 4p = C_3 e^{4t}, \text{ bu yerda } C_3 = C_2^4 ;$$

$$p = C_4 e^{4t} - 5, \text{ bu yerda } C_4 = \frac{C_3}{4}$$

Boshlan'ich $p(0) = 10$ shartdan $10 = C_4 - 5 \Rightarrow C_4 = 15$ ekanligi kelib chiqadi. Shuning uchun $p = 15 e^{4t} - 5$.

Endi bu narxning barqaror(turg'unlik)ka tekshiramiz:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p = \lim_{t \rightarrow \infty} (15e^{4t} - 5) \rightarrow \infty$$

Demak narx barqaror emas ekan.

Javob: Narx funksiyasi $p = 15e^{4t} - 5$; va u barqaror emas ekan.

xulosa

Yuqorida o'rganilgan modellar va differensial tenglamalar yordamida ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni tavsiflashning ilmiy asoslari isbotlandi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, differensial tenglamalar iqtisodiy tizimlarning dinamikasini tushunish va ularni boshqarish uchun kuchli matematik vosita hisoblanadi. Ishlab chiqarish hajmi, muvozanat narxi, talab va taklif funksiyalari kabi asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlarni aniqlash va ularning vaqt bo'yicha o'zgarishini prognozlash differensial tenglamalar yordamida aniqroq va ishonchli tarzda amalga oshirilishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, differensial tenglamalarning iqtisodiyotga tatbiqi nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy tomondan ham katta ahamiyatga ega. Ushbu metodlardan samarali foydalanish iqtisodiy qarorlarning sifatini oshirish, resurslardan unumli foydalanish va iqtisodiy tizimlarning barqarorligini ta'minlash imkoniyatini beradi. Maqolada keltirilgan yondashuvlar iqtisodchilar, menejerlar va tadqiqotchilar uchun foydali amaliy qurol bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ergashev T.G. Differensial tenglamalar. T: “TIQXMMI” – MTU, 2023 -384b.
2. А.К.Боярчук, Г.П.Головач. Дифференциальные уравнения в примерах и задачах. Справочное пособие по высшей математике. Т. 5. М.:, 2001.
3. Kremer N. Sh. Bakalavriat iqtisodiyoti uchun oliy matematika M.: 2013. - 909b.

“TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO‘JALIGINI
MEXANIZATSIYALASH MUHANDISLARI INSTITUTI”

MILLIY TADQIQOT UNIVERSITETI

“QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGINING
ZAMONAVIY MUAMMOLARI”

*mavzusidagi an’anaviy XXIV - yosh olimlar, magistrantlar va iqtidorli
talabalarning ilmiy-amaliy anjumani*

MAQOLALAR TO‘PLAMI

Eslatma: Anjuman materiallari bevosita muallif taqdim etgan
nusxalardan tahrirsiz, ayrim texnik tuzatishlar bilan e’lon qilinmoqda!

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti
Toshkent – 100000. Qori Niyoziy ko‘chasi 39-uy